

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

O BAIRRO DO PACAEMBU À LUZ DOS PRECEITOS DA CARTA ATENAS. UMA ANÁLISE PRELIMINAR

Gilda Collet Bruna^{*}

Pedro Cardoso Smith^{**}

^{*} Doutora pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Atualmente é professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. gilda@mackenzie.com.br

^{**} Mestrando e bolsista em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. pedrocardosmith@yahoo.com.br

Resumo

Para analisar duas concepções diferentes de urbanismo moderno – a embrionária, de origem inglesa, denominada *culturalista* e a *progressista* (CHOAY, 1965)¹, esta última, consolidada também como Urbanismo Modernista -, tem-se como objeto de estudo o bairro Pacaembu. Pretende-se discutir quais são os preceitos do urbanismo culturalista que determinaram a ocupação do Pacaembu e até que ponto algumas características deste bairro, caracterizadas como inovadoras para a época, já incorporam traços do urbanismo progressista que viria a se consolidar alguns anos depois.

Palavras-chave

Carta de Atenas, Pacaembu, Urbanismo Moderno

Abstract

To analyze two different conceptions of modern urbanism - the embryonic one, of origin English, called *culturalista* and the progressive (CHOAY, 1965)^a, this last one, also consolidated as typical Modern Urbanism -, it is had as study object the Pacaembu quarter. It is intended to argue which are the rules of urbanism *culturalista* that had determined the occupation of the Pacaembu and until point some characteristics of this quarter, characterized as innovative for the time, already they incorporate traces of the progressive urbanism that would come if to consolidate some years later.

¹ Culturalista e Progressista, termos apresentados nessa publicação.

O BAIRRO DO PACAEMBU À LUZ DOS PRECEITOS DA CARTA ATENAS. UMA ANÁLISE PRELIMINAR

Problemática

O traçado do Pacaembu, desenvolvido por Barry Parker² (HOWARD, 1996), segue os elementos do modelo de urbanização dos *bairros-jardim*, planejados pelo inglês Ebenezer Howard e implementados no início do século XX. Esse modelo, também denominado culturalista, propunha intervenções utilizando-se de traçados orgânicos, “priorizando superfícies arborizadas, que permitiriam acesso visual e físico a todos os espaços”. (LAMA, 2000). Buscava-se assim, nesta concepção, vias com traçado curvo, e de trânsito local, praças verdes nos entroncamentos viários, baixa taxa de ocupação dos lotes e exclusividade do uso residencial.

Elaborada alguns anos depois, em 1933, a Carta de Atenas foi inserida numa concepção de urbanismo progressista, trazendo novas propostas urbanísticas, como plantas racionais e ortogonais para ocupação do espaço de forma primordialmente funcional. No entanto, muitos resultados deste novo modelo parecem convergir para um urbanismo culturalista: a preocupação da relação com a natureza (incluindo os espaços públicos e privados), subdivisão da cidade em unidades habitacionais e hierarquia de acessos viários. O que se pretende é justamente estabelecer uma análise comparativa entre semelhanças e diferenças de paradigmas urbanos, destacando a *transitoriedade entre os aspectos que permeiam estas duas concepções de urbanismo moderno*.

O bairro do Pacaembu

O Bairro do Pacaembu pode ser analisado como um exemplo das intervenções urbanas típicas dos *bairros-jardim* em São Paulo. Inserido numa região bastante acidentada, torna-se peculiar do ponto de vista da ocupação morfológica. Vale ainda frisar que o bairro, apesar de concebido no início da década de 20 do século passado, foi efetivamente ocupado apenas a partir de 1940, período esse que no Brasil houve uma consolidação das idéias do Urbanismo Modernista. Além disso, o projeto proposto para o bairro caracterizou-se por apresentar

² Arquiteto Inglês que, junto com Raymond Unwin, desenvolveu a primeira cidade-jardim inglesa - Letchworth , projetada em 1903 – baseando-se nos conceitos de Ebenezer Howard.

inovações na sua concepção espacial, apresentando-se como um ponto de origem do urbanismo moderno.

O Pacaembu, constituído por parte das glebas adquiridas pela Companhia City, foi imaginado como um dos primeiros loteamentos a ser executado pela empresa. Localizado em área vizinha ao bairro nobre de Higienópolis, foi concebido para receber a elite da cidade. A Companhia, surgida em 1911 pela composição entre investidores paulistas e estrangeiros, tornou-se proprietária de mais de 1.200 ha de metros quadrados no quadrante sudoeste do município, sendo também, a empreendedora de outros bairros nobres, como o Alto da Lapa (1921), Alto de Pinheiros (1925), Butantã (1935) e o Jardim América, o primeiro implantado no município.

Com propostas urbanísticas inovadoras para o período, e a dificuldade de inserção destas na topografia inclinada do bairro, demoraram-se alguns anos para a aprovação do projeto (ocorrida em 1923) e sua real implantação.

“Barry Parker desempenhou um papel fundamental, ao apresentar uma justificativa teórica para a redução da largura mínima das ruas, bem como para a não obrigatoriedade de ruas retas e um traçado em xadrez, viabilizando seu projeto para o Pacaembu e a implantação de um novo padrão urbanístico na cidade.” (ANDRADE, 2002) .

O projeto previa o uso exclusivamente residencial em grandes lotes, jardins não murados e espaços livres comuns no interior das quadras, bem como uma hierarquia viária cujas vias arteriais não cruzariam as áreas residenciais.

Ao elaborar o projeto urbanístico do Pacaembu, Parker tinha como proposta tirar partido da topografia acidentada, garantindo vistas e implantações peculiares para cada lote, e explorando nos traçados curvos das ruas, o potencial estético das encostas (CAMPOS NETO, 2000).

“A city consagrou o padrão da unidade familiar isolada, impondo recuos obrigatórios, uma implantação centralizada e menor taxa de ocupação dos terrenos, com ajardinamentos dos espaços livres. Outras inovações foram os traçados sinuosos, grandes lotes irregulares que permitiram a ocupação de glebas acidentadas, garantindo também a privacidade e a integração ao

verde e à paisagem - características exploradas pelos arquitetos modernos, cujo arrojo estrutural, inclusive, viabilizou o aproveitamento dos terrenos mais íngrimes". (CAMPOS NETO e SIMÕES, 2001. pg 4).

A Carta de Atenas e o Urbanismo Modernista de *Le Corbusier*

Pretende-se analisar a Carta de Atenas – típica do urbanismo progressista, como define CHOAY (1965) - como subsídio para entendimento das propostas do Urbanismo Modernista.

A Carta, documento emblemático das diretrizes do urbanismo modernista, concebido e divulgado no Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM) em 1933 em Atenas, caracterizou-se como a principal referência para a organização e o planejamento das cidades no século XX. Segundo importantes autores, como Lamas, suas propostas perduraram por muito tempo. “A morfologia contida nos postulados da *Carta*, vai ter forte influência na produção teórica e nas realizações do pós-guerra de 1945 até finais dos anos sessenta”. (LAMAS, 2000. p. 344). Seu conteúdo impunha rígidas propostas quanto a organização do espaço urbano. Foi publicada apenas em 1941 e teve o arquiteto Le Corbusier como seu principal mentor.

A Carta inseriu-se num período de grande desenvolvimento industrial, que exigia uma produção em massa de habitações de baixo custo. As técnicas construtivas foram utilizadas pelos profissionais como instrumentos de ações para o bem-estar da população. Le Corbusier pregava que “temos que pensar que somos a primeira geração em milhares de anos que contempla as máquinas (...)” (CHOAY,1965. p.186). As propostas urbanas amparavam-se, assim, nas máquinas, que permitiam uma construção industrializada e em outros produtos, como o automóvel - que teria papel de destaque na circulação urbana - e os elevadores, possibilitando a verticalização da cidade. A própria residência foi assim concebida por Le Corbusier, como “máquina de morar”. Pensava-se uma cidade funcionalista, com quatro setores principais: habitar, trabalhar, recrear e circular.

No setor residencial, a preocupação com a moradia, ocupa o papel de destaque nas diretrizes da Carta de Atenas. “Para o urbanismo moderno, a célula habitacional é o elemento base da formação da cidade. (...) O agrupamento de

células habitacionais determina a forma do edifício, e o agrupamento de edifícios determina a forma do bairro”. (LAMAS, 2000.p.340). Destaca-se também o que se pode entender como adequado para a habitação:

“Doravante os bairros habitacionais devem ocupar no espaço urbano as melhores localizações, aproveitando-se a topografia, observando-se o clima, dispondo-se da insolação mais favorável e de superfícies verdes adequadas (...) O problema da moradia, da habitação, prevalece sobre todos. Os melhores locais da cidade devem-lhe ser reservados”. (CORBUSIER, 1993. Tópico 23).

Obter uma área urbana de qualidade passa a significar apropriar-se da tecnologia em desenvolvimento, construindo edificações verticalizadas e distantes umas das outras, para se obter áreas verdes: “Os modernos recursos técnicos devem ser levados em conta para erguer construções elevadas”. E ainda: “As construções elevadas erguidas a grande distância umas das outras devem liberar o solo para amplas superfícies verdes.” (CORBUSIER, 1993. Tópicos 23 e 29, respectivamente). As grandes distâncias entre setores urbanos também poderiam ser vencidas, com a utilização dos automóveis.

A preservação da natureza e sua prioridade são fatores evidenciados na Carta, em relação direta com os edifícios habitacionais. São propostos, de maneira geral, grandes e extensos parques arborizados que permeiam as habitações elevadas. As necessidades de áreas verdes são apresentadas constantemente na Carta: “A geografia e a topografia desempenham um papel considerável no destino dos homens. Não se pode esquecer jamais que o sol comanda, impondo sua lei a todo empreendimento cujo objetivo seja a salvaguarda do ser humano” (CORBUSIER, 1993. tópico 3); “O crescimento da cidade devora progressivamente as superfícies verdes limítrofes(...)” (CORBUSIER, 1993. tópico 11); “O sol, a vegetação, o espaço são as três matérias-primas do urbanismo (CORBUSIER, 1993. Tópico 12); “É preciso buscar ao mesmo tempo as mais belas paisagens, o ar mais saudável, levando em consideração os ventos e a neblina, os declives melhor expostos, e, enfim, utilizar as superfícies verdes existentes, criá-las, se não existem, ou recuperá-las, se foram destruídas(...)”. (CORBUSIER, 1993. Tópico 23); “Trata-se não só de preservar

as belezas naturais ainda intactas, mas também de reparar as agressões que algumas delas têm sofrido (...).(CORBUSIER, 1993. Tópico 40);

Esses grandes parques urbanos seriam organizados em terrenos públicos e os edifícios principais da cidade, sobre pilotis, liberando ao máximo a ocupação do solo para utilização coletiva, inclusive o interior das quadras. O loteamento como processo de construção da cidade deixa de ser priorizado, e a ocupação da terra ocorre de forma diferente.

A circulação é o elemento fundamental articulador das funções estabelecidas nos setores da cidade. A hierarquia viária baseia-se nos deslocamentos mecânicos e de pedestres. “O dimensionamento das ruas, desde então inadequado, se opõe à utilização das novas velocidades mecânicas e à expansão da cidade.” (CORBUSIER, 1993. Tópico 53); “O problema é criado pela impossibilidade de conciliar as velocidades naturais, do pedestre ou do cavalo, com as velocidades mecânicas dos automóveis (...). Sua mistura é fonte de mil conflitos. O pedestre circula numa insegurança perpétua (...).(CORBUSIER, 1993. Tópico 53); “As ruas devem ser diferenciadas de acordo com suas destinações: ruas de residências, ruas de passeio(...).(CORBUSIER, 1993. Tópico 63);“ As ruas residenciais e as áreas destinadas aos usos coletivos exigem uma atmosfera particular” (CORBUSIER, 1993. Tópico 63).

Análise Comparativa

Não se pode esquecer que os “tipos” urbanos em discussão devem ser vistos como integrantes de um mesmo processo histórico de planejamento, em que o urbanismo culturalista de Howard precede o urbanismo modernista da Carta de Atenas.

Em relação à habitação, há grandes diferenças. Enquanto na Carta de Atenas prioriza-se o edifício multifamiliar, verticalizado, suspenso sobre pilotis e circundado por parques públicos, no urbanismo culturalista analisado no Pacaembu destaca-se a habitação unifamiliar, isolada em lotes particulares, resultando uma baixa densidade. Neste último, porém, já se observa a concepção de “permeabilidade” das quadras – por meio de ruas sem saída -, efetivada pelo urbanismo progressista. O quarteirão perde a forma fechada com

esta criação de vias internas, semi-públicas. Nesses bairros-jardim, como o Pacaembu, essas vias foram propostas para uso da classe de alta renda e em empreendimentos privados. Neste caso é proposto um desenho urbano em que haja sociabilidade, incorporação do sentimento de vizinhança, de coletividade. No urbanismo modernista da Carta de Atenas, são desenvolvidas as “unidades de vizinhança”, com as super quadras (como se observa em Brasília). Nos dois casos, no entanto, esses espaços semi-públicos viriam a se transformar num problema de manutenção. No bairro do Pacaembu, muitas dessas vias foram loteadas novamente pela City. Desta forma, em certo aspecto, o modelo da habitação dos bairros-jardim é um embrião da “unidade de vizinhança”.

No que se refere à natureza e a preocupação com sua preservação, esses dois modelos também apresentam semelhanças significativas. Primeiramente, em ambos os casos, a indústria aparece como um elemento nocivo para o bem-estar das pessoas, principalmente pela poluição que produz. Estimulado com esta, o urbanismo progressista propõe, no entanto, espaços setorizados para isolar a indústria das habitações e prioriza a existência de grandes parques verdes. O urbanismo culturalista do bairro do Pacaembu não apresenta, diretamente, qualquer relação com a indústria, mas apresenta-se como conseqüência da concepção das cidades-jardim, onde se tinha, como prioridade, criar cidades verdes e afastadas das áreas industriais.

Em relação à topografia, observa-se uma adaptação, e até mesmo uma intenção à ocupação em terreno acidentado, na proposta do *bairro-jardim* do Pacaembu, modelo culturalista. Seu desenho urbano elaborado buscou de maneira suave a transposição entre os diferentes níveis da colina em que se situa, com vias locais e curvas, apropriando-se de belas paisagens oferecidas pela morfologia acidentada. Já as diretrizes apresentadas na Carta de Atenas não enfocam esta questão paisagística, fazendo referência a ela em poucas passagens. No entanto, apresenta um discurso bastante semelhante ao modelo culturalista, no que se refere à topografia, como visto acima no tópico 23 (Coubusier, 1993), quando enfatiza a busca das mais belas paisagens. Percebe-se, no entanto, a pouca profundidade na discussão deste tópico na Carta de Atenas, com parca referência à morfologia e ocupação física dos terrenos existentes. O que significa “aproveitando-se a topografia”? (trecho do tópico 23). Talvez, adaptar-se aos

terrenos inclinados existentes. Ou estabelecer-se em locais planos, com topografia menos acidentada? Uma das grandes características do urbanismo progressista, é a proposta de grandes parques verdes, que se estendem sob os edifícios em pilotis. Esta característica permite uma adaptação à colina, como se observa nas propostas de Le Corbusier, ainda que não realizadas, para a cidade do Rio de Janeiro, entre 1929 e 1936 (Secretaria Municipal de Urbanismo do Rio de Janeiro, 1998). Nelas, sugere extensos viadutos suspensos sobre pilotis cruzando os morros da cidade, e sob os quais eram propostas extensas habitações coletivas.

Ainda em relação à natureza, destaca-se que a única menção da Carta de Atenas às cidades-jardim se refere ao uso comum pensado para essas áreas verdes. Le Corbusier remete-se ao cultivo de hortas:

“De qualquer modo, a textura do tecido urbano deverá mudar; as aglomerações tenderão a tornar-se cidades verdes. Contrariamente ao que ocorre nas cidades-jardim, as superfícies verdes não serão compartimentadas em pequenos elementos de uso privado, mas consagradas ao desenvolvimento das diversas atividades comuns que formam o prolongamento da moradia. O cultivo de hortas, cuja finalidade constitui, de fato, o principal argumento a favor das cidades-jardim, poderá muito bem ser levado em consideração aqui”. (CORBUSIER, 1993. Tópico 28).

Em relação à circulação viária, observa-se a influência do urbanismo culturalista executado no bairro do Pacaembu no urbanismo progressista. A proposta era inovadora para a época, com suas vias locais, direcionadas ao pedestre da região. Já o urbanismo modernista da Carta de Atenas, tem como uma de suas prerrogativas a elaboração de vias expressas, para os automóveis. Os dois modelos urbanistas, no entanto, propõem uma hierarquia viária e nessa, as ruas locais voltam-se para os pedestres. e vias mais locais, menos agressivas ao pedestre., como se pode notar no trecho: “As ruas residenciais e as áreas destinadas aos usos coletivos exigem uma atmosfera particular” (CORBUSIER, 1993. Tópico 63).

Desta forma, apesar dessas diferenças aqui apontadas, observa-se que os dois modelos de urbanismo moderno se refletem no urbanismo contemporâneo, cujos conceitos abrangem muitos desses aspectos.

Referências Bibliográficas

- ANDRADE, Carlos Roberto Monteiro de. Resenha do livro "Jardim América: o Primeiro Bairro-jardim de São Paulo e sua Arquitetura", de Sílvia Ferreira Santos Wolff, Resenha 039, Portal Vitruvius, Junho de 2002. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/resenhas/textos/texto039.asp>. Acesso em 02/07/2005;
- CAMPOS NETO, Candido Malta. *Os Rumos da Cidade: urbanismo e modernização em São Paulo*. São Paulo, Senac, 2000;
- CAMPOS NETO, Candido Malta e SIMÕES, José Geraldo. *A escola paulista e os bairros-jardim: a companhia City e a difusão da arquitetura residencial moderna em São Paulo*. IV Seminário Docomomo Brasil, Cataguases, 2001;
- CARTA DE ATENAS. CIAM - Congresso Internacional de Arquitetura Moderna. Nov. de 1933. (<http://iphan.gov.br/legislac/cartaspatrimoniais/atenas-33.htm>. Acesso em 11 de Abril de 2005.);
- CHOAY, Françoise. *O Urbanismo: Utopias e realidades*. São Paulo, Perspectiva, 1965;
- CORBUSIER, Le. *A carta de Atenas*. São Paulo, Edusp/ Hucitec, 1993;
- HOWARD, Ebenezer. *Cidades-jardins de amanhã*. São Paulo, Hucitec, 1996;
- LAMAS, José M. Ressano Garcia. *Morfologia urbana e desenho da cidade*. Fundação Calouste Ibenkian. Lisboa, 2000;
- Secretaria Municipal de Urbanismo do Rio de Janeiro. *Le Corbusier: Rio de Janeiro 1929 – 1936*. Rio de Janeiro, Yannis Tsiomis editor, 1998;
- SEGAWA, Hugo. Resenha do livro: "Jardim América: o Primeiro Bairro-jardim de São Paulo e sua Arquitetura", de Sílvia Ferreira Santos Wolff. Resenha 035, Portal Vitruvius, Março de 2002. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/resenhas/textos/texto035.asp>. Acesso em 02/07/2005;